

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Давлатова Мадина Фарходовна

Студентка магистратуры группы 101, направления лингвистики
Денауский институт предпринимательства и педагогики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596104>

Аннотация.

Статья посвящена анализу инфинитивных предложений в русской художественной литературе. Автор дифференцирует понятия инфинитивные, безличные предложения в методических целях на примерах композиционно- речевой формы- размышление.

Ключевые слова.

инфинитивное предложение, номинативные предложения, специфика предложений, побуждение к активному действию

Определение места инфинитивных предложений в системе типов простого предложения и в современной лингвистике носит дискуссионный характер. С одной стороны, их выделяют в особую разновидность односоставных предложений, с другой стороны, включают их в состав безличных. Так, например, в школьном учебнике инфинитивные предложения рассматриваются в составе безличных предложений. Попытаемся определить с нашей позицией относительно инфинитивных предложений в методических целях.

Итак, что представляет собой инфинитивные предложения? Инфинитивные – это односоставные предложения с главным членом- сказуемым, выраженным независимым инфинитивом, обозначающие невозможное, необходимое или неизбежное действие. Например: Быть грозе великой! (А.С. Пушкин). В инфинитивных предложениях инфинитив не зависит ни от какого слова, напротив, все слова подчиняются ему в смысловом и грамматическом отношении. Например: Не догнать тебе бешеной тройки (Н. Некрасов).

Инфинитивные предложения - одно из синтаксических средств выражения модальных значений. В инфинитивных предложениях модальность выражается самой формой инфинитива и интонацией, а усиливается и дифференцируется частицами. Инфинитивные предложения без частицы «бы» выражают модальные значения долженствования, необходимости, невозможности и т. п. Например: Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить - и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца! (В.В. Маяковский).

Инфинитивные предложения без указания лица- деятеля часто используется в заглавиях статей, носящих характер призыва , в лозунгах. Например: В помещении не курить! Убрать урожай без потерь!

Инфинитивные предложения имеют нередко значение риторических вопросов. Например: Ну как не порадовать родному человечку! (А.С. Грибоедов).

Инфинитивные предложения с частицей «бы» выражают желательность действия, опасение по поводу его совершения или предостережение, неосуществленное действие. Например: Нарвать бы здесь большой- большой букет и к изголовью тихо принести (А. А. Сурков).

Инфинитивные предложения в составе сложного синтаксического сложного часто «вмещаются» в семантику следующего предложения местоимением- подлежащим. Например: Ждать? Это было не в его правилах. (В. Катаев). Такие предложения по семантико-функциональной роли сближаются номинативными, структурный стержень которых образует имена существительные. Однако, инфинитивные предложения имеют , на наш взгляд, свою специфику и отличаются как от номинативных, так и безличных предложений.

1.Специфику инфинитивных предложений создает инфинитив, сочетающий свойства глагола и имени существительного

2. Инфинитивные предложения отличаются от безличных составом предикативной основы. В безличных предложениях с инфинитивом в состав сказуемого обязательно входит глагол или слово категории состояния, к которым примыкает инфинитив.

3. Инфинитивные предложения отличаются от безличных по общему значению. Если типичная масса безличных предложений обозначает действие к которое возникает и протекает независимо от деятеля, то в инфинитивных предложениях действующее лицо побуждает к активному действию, отмечается желательность, необходимость активного действия. Характер деятеля – определенное, неопределенное или обобщенное лицо в инфинитивных предложениях имеет семантико- стилистическое значение, а в безличных предложениях неопределенность производителя действия имеет структурно- синтаксическое значение.

Таким образом, сближаясь с одной стороны, с безличными, с другой – с номинативными предложениями, инфинитивные предложения образуют особую разновидность односоставных предложений.

Очевидно, что понимание русских инфинитивных предложений облегчает осмысление художественных произведений и коммуникативно- речевых форм, и, в частности, такой формы, как рассуждение.

Рассуждение является формой абстрактного мышления- умозаключения, которая выполняет особое коммуникативное задание- придать речи аргументированный характер, и оформляемая с помощью средств причинно-следственной семантики. Предметным содержанием этой формы является логическое развитие мыслей. Рассуждение по поводу какой- либо темы, проблемы. Её разновидностями являются разъяснение, комментарий. В художественных произведениях это различные формы рассуждений, размышлений рассказчика. Обращенных к читателю, либо непосредственно по поводу описываемых событий, либо о предметах, связанных с темой повествования лишь какой- либо ассоциативной связью.

Все подвиды речевой формы рассуждения предполагают эпическую дистанцию от событий и отсутствие временной соотнесенности с событиями. Поэтому их называют «вневременными».

Связь между предложениями в рассуждении осуществляется с помощью цепной связи. В отличие от формы «сообщение » временная соотнесенность сказуемых отступает на задний план. На первый план выдвигаются структурные элементы, которые осуществляют формирование, движение и сцепление мыслей. Развитие мысли вызывает выделение члена предложения, который «развивается» в последующих предложениях. Это определяет причинно- следственную и уступительную связь между предложениями.

В русской прозе и драматургии 19 и особенно 20 веков композиционно- речевая форма «размышление» передает не только содержание мыслей, но и порядок их возникновения , следования, их спонтанный , естественный характер. Часто размышления такого характера соотносятся с внутренней речью персонажей, что и обуславливает синтаксические особенности данной формы: кажущуюся отрывочность, фрагментарность, неполноту структуры предложения , ее незавершенность. Несколько примеров инфинитивных предложений из русской прозы:

Не всем кривым быть (Шолохов. Тихий Дон, с.).

Нечего мне тебе отвечать... (Достоевский. Преступление и наказание,155).
«Нам с Васичкой некогда по театрам ходить», - отвечала она степенно (Чехов. Душечка, с.61).

Здесь не место петь... (Тургенев. Записки охотника, с.104). В художественной литературе герои не только действуют, совершают те или иные поступки, но и рассуждают на различные темы. И способ, и манера рассуждения, его предмет, с одной стороны, несомненно, характеризует героя, с другой стороны, позволяет выразить очень важные мысли, дополнить художественное изображение концептуальной информацией.

Литература:

1. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса / В.В. виноградов // Вопросы грамматического строя. – М.,1955. – с. 405.
2. Гришина О.Н. Соотношение повествования, описания и рассуждения в художественном тексте (на материале англо-американской прозы XX века). Автореферат диссертации М.,1983. -17 с.
3. Тимофеев К.А. Об основных типах инфинитивных предложений в русском литературном языке./ Вопросы синтаксиса современного русского языка.- М.:Учпедгиз, 1950. – 257-301 .
4. Салимов Р. Д. Русские инфинитивные предложения и способы их передачи в таджикском языке. – Душанбе. Изд. РТСУ ,2017. – 17-29 с.

